

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, docent

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, docent

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 7.3](#)

[SIF-2024: 5.3](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
M.M.Turdimatov – t.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
B.M.Polvonova – fil.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali AL, Farg'ona, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
X.B.Xurramov – tar.f.b. PhD, TerDU, Surxondaryo, O'zbekiston

Актуальные аспекты совершенствования паломнического туризма в Узбекистане

Рахимова Дилфуза Мирзакасымовна

*Ташкентский государственный экономический университет,
старший преподаватель кафедры Туризма и гостиничного бизнеса*

Аннотация: статье рассматриваются вопросы в области туристской деятельности, в особенности таких ее разновидностей, как религиозный туризм и паломничество. В статье обосновано концептуальное различие данных понятий, из которых исходит необходимость различия в подходах и принципах оказания соответствующих туристских услуг. Констатируется значительность воздействия религиозного туризма на экономику страны и религиозные центры. В статье проведен анализ концептуального регулирования туристской деятельности в Республики Узбекистан и рассмотрены отдельные государственные программы развития туризма и паломничества.

Ключевые слова: туризм, религиозный туризм, паломничество, зиёрат туризм, сегмент туристов-мусульман, туристская деятельность.

Паломнический туризм в Узбекистане имеет существенный потенциал развития благодаря своим древнемусульманским святым городам Бухары и Самарканда. Здесь имеются много святых мест для последователей ислама. Паломничество как разновидность религиозного туризма представляет собой странствие людей для поклонения святым местам. Святые места играют важную роль в религиозной жизни мусульман в Центральной Азии, где они обычно носят название мазаров. Основным мотивом паломничества мусульманами является стремление исполнить пятый столп ислама, который носит название - хадж. Как известно, в Центральной Азии совершение паломничества (хадж) в Мекку, ввиду его значительной отдалённости и

Received: 10 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

крупных финансовых расходов на поездку, вызывало определенные трудности и было не доступно для широких слоев населения. Взамен этого важного предписания ислама (фарз) многие местные жители совершали паломничество к святым местам (зийарат), расположенным в своих и соседних районах Ферганской долины, а также других областях Центральной Азии, Афганистана, Восточного Ирана и китайского Синьцзяна. Наиболее популярными центрами такого паломничества в Фергане были, в частности, гробница Хазрата Али к югу от г. Маргилана, гора Тахт-и Сулайман в г. Ош и мавзолей Сафид Булан к северу от г. Намангана. Такие святыни в глазах простых людей считались равными по положению к Кабе в Мекке. Неполный обзор святых мест Благородный Бухары свидетельствует о существенном его паломническом потенциале. Судя по рассказам тех, кто осуществлял паломничество в хадж, там интересуются у среднеазиатских паломников, что они посетили ли святыне места Благородной Бухары. Ибо, прежде чем поехать в Мекку и Медину сначала надо паломничать священную гробницу Имам-аль Бухари, гробницы «Семь пиров», особенно могилу «Султана Святых» Бахауддина Накшбанда. Поскольку троекратное посещение этой могилы заменяет Хадж в Мекку.[3]

Причины, сдерживающие развития въездного паломнического туризма в Узбекистане. Изучение структуры посетителей святыне мест Узбекистана показывает, что основными паломниками этих мест являются граждане республики. Иностранцы туристы, пребывающие в Узбекистане посещают некоторые из них в рамках культурного туризма. Специально с паломническими целями в республику приезжают незначительное число туристов. Одна из причин, сдерживающих развития въездного паломнического туризма в Узбекистане является недостаточная осведомленность мусульман различных стран - потенциальных паломников - о святыне местах Узбекистана. Думается, что далеко не каждый мусульманин сможет ответить, где находится надгробие основоположника науки о хадисах Имама – аль Бухари. Республике до сих пор мало присутствует туристические операторы, специализирующиеся на организации религиозного туризма. В Республике основное внимание уделяется историческому, экологическому, культурному, археологическому,

этнографическому, познавательному туризму. Узбекистан обладает серьёзным потенциалом для развития туризма. В стране насчитывается свыше 7,4 тысячи объектов культурного наследия, из них 209 – включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в республике 11 национальных природных парков и государственных заповедников, 12 заказников, 106 музеев и много других объектов – чем можно привлечь туристов.

Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.02.2021 г. № УП-6165 О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан дает определение туристской индустрии. В этом вышеуказанном указе предусмотрено несколько приложений[1]:

- план формирования потоков внутреннего туризма на крупных объектах материального культурного наследия Республики Узбекистан;
- программа мер по формированию туристского потока и созданию для туристов необходимых условий в Республике Узбекистан;
- план мер по адресному продвижению потенциала паломнического туризма Республики Узбекистан в зарубежных странах;
- изменения и дополнения, вносимые в некоторые акты президента Республики Узбекистан.

Для увеличения потока въездного паломников в Узбекистан необходимо применение дестинационной концепции маркетинга в сфере религиозного туризма.[4]

Длительное отсутствие в стране единой политики и стратегии в сфере туризма считается неотложной проблемой, препятствующей развитию данного сектора. Сейчас правительство Узбекистана чётко заявило о своих намерениях по развитию туристического сектора. При Президенте Ш.Мирзиёеве в сфере туризма было принято более 50 правовых норм.

Сегодня самое время Узбекистану показать своё богатое культурное, историческое и религиозное наследие. Власти страны осознают важность туризма для экономического роста и национального престижа. Узбекистан решительно движется вперёд, уделяя особое внимание исламскому миру и паломническому туризму. Являетесь ли вы религиозным или светским человеком, Великий шёлковый путь манит к себе.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.02.2021 г. № УП-6165 О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан
2. Христов Т.Т. Религиозный туризм. Учебное пособие. М.: Издательский центр "Академия", 2005. 288 с.
3. Navruz-Zoda B. et al. Perspectives on the improvement of Uzbekistan as a destination for multi-confessional self-organised pilgrims // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage,
4. 2002-2022 Все о туризме - образовательный туристический портал
5. <https://isrs.uz/ru/ozbekiston-va-mo-oav-nigohida/palomniceskij-turizm->
6. imeet-bolsoj-potencial-v-uzbekistane, 2019. Т. 7. № 4. С. 87-96.
7. Рахимова Дилфуза Мирзакасымовна (2023). Потенциал Религиозного Туризма В Узбекистане. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(2), 5- <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KY2PC>

Matematika amaliy mashg'ulotlarini tashkil etishda multimedia muhitidan foydalanishning metodologik asoslari	284
<i>Abdug'aniyeva Gulandon Mirzoxidjon qizi, Nurmatova Moxira Abdirashidovna, Abdullayeva Irodaxon Aminjonovna</i>	
Talabalarni vaqtga oid masalalarni yechishga o'rgatishning metodologik asoslari	290
<i>Abdug'aniyeva Gulandon Mirzoxidjon qizi, Nurmatova Moxira Abdirashidovna, Abdullayeva Irodaxon Aminjonovna</i>	
Biologiya faninida dorivor o'simliklarni mavzusini kasb-hunar maktablarida o'qitish usullari.....	295
<i>Xamrayeva Gavxaroy Mansurjonovna</i>	
Pragmatic aspect of advertisement.....	302
<i>Muxamedova Malika Qaxramon qizi</i>	
Pedagogika va psixologiya fanini o'qitish texnologiyasini zamonaviy onlayn platformasini yaratishning ahamiyati.....	307
<i>Otaxonova Zamiraxon Muratovna,</i>	
Termodinamik masalalarni yechish.....	312
<i>Sultonov Ravshanbek Rustamovich</i>	
Мобильные приложения с ИИ: инновационный подход к школьным дисциплинам	316
<i>Абдуллаев Темурабек Маъруфжонович¹, Ибрагимов Диёрбек Шавкатжон ўғли²</i>	
Актуальные аспекты совершенствования паломнического туризма в Узбекистане	326
<i>Рахимова Дилфуза Мирзакасымовна</i>	

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.